

УДК: 159.9.018

НАҚШИ ТЕХНОЛОГИЯИ ПСИХОЛОГӢ - ПЕДАГОГӢ ЧИҲАТИ ОМОДАСОЗИИ МУТАХАССИСОНИ СОҲАИ ИЛМҲОИ ПЕДАГОГӢ

ЗОҲИРОВА БАРГИ

Омӯзгорони кафедраи психологияи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири
Хусрав

***Хулоса:** Муаллиф дар таълифоти хеш оид ба нақши технологияи психологӣ - педагогӣ чиҳати оmodасозии мутахассисони соҳаи илмҳои педагогӣ андешаронӣ намуда, қайд намудааст, ки дар шароити муосири муассисаҳои таълимӣ тайёр намудани мутахассисони ба бозори меҳнат ҷавобгӯ яке аз талаботҳои ҷомеаи имрӯза мебошад.*

Дар мақола омадааст, ки омӯзгори дорои маҳорату малакаи баланди касбӣ метавонад технология, усул ва шаклҳои таълимро такмил дода, фаъолияти босуръати маърифатии хонандагон, донишҷӯёнро таъмин созад. Дар раванди ин фаъолият қобилиятҳои зеҳнӣ, касбӣ ва эҷодии онҳо инкишоф меёбад, ки ин худ аз баландшавии сифати таълим ва оmodагии мутахассисон дар низомҳои гуногуни таълимӣ дарак медиҳад.

Ҳамчунин, дар мақола қайд шудааст, ки вазифаи асосии таълими касбӣ - педагогӣ аз ҳалли вазифаҳои эҷодии педагогӣ иборат аст. Раванди ташаккули касбии омӯзгори оянда бояд тибқи имконоти мавҷуда моделсозии сохтори мавриди назари фаъолияти навоарона бошад. Аз ин рӯ, барои инкишофи ҷамаҷонибаи донишҷӯён омӯзгорон, қобилиятҳои зеҳнӣ, касбӣ ва эҷодии онҳо нақши муҳим мебозанд, чунки ин омилҳо муҳити эҷодии таълимӣ ба вуҷуд меоранд. Чунин муҳитро метавон нахуст барои фанҳои алоҳида бо кӯмаки омӯзгорони ботачрибаи соҳибкасб фароҳам овард.

***Калимаҳои асосӣ:** технология, психология, педагогика, оmodасозии мутахассисон, илмҳои педагогӣ, омӯзгорон, донишҷӯён, хонандагон, муассисаи таълимӣ, дониш, маҳорат, малака, касбӣ, фаъолият, низом, шароит, қобилият, тачриба.*

Дар фаъолияти омӯзгор технологияи психологӣ - педагогӣ ё ташкили раванди таълим ба се қисмат ҷудо мешавад: - технологияи ташкили фаъолияти маърифатии донишҷӯён бо дарназардошти сабку услуби фардӣ дар дарку коркарди иттилоот, ки ҳадафи он баланд бардоштани самаранокии фаъолияти касбӣ аз ҳисоби таъмини мутобиқати сабки таълим бо сабку услуби фаъолияти маърифатии донишҷӯён мебошад. Аз ин рӯ, ба омӯзгорон маслиҳат дода мешавад, ки дастурхоеро, ки барои иҷрои кори лоиҳавӣ дар дарсҳо дода шудаанд, риоя кунанд [12, с. 9].

Технологияи ташкили фаъолияти босуръати маърифатии донишҷӯён.

Ин технология фарогири дастуру тавсияҳо доир ба фаъолияти маърифатии инфиродӣ, умумӣ ва тахассусӣ мебошад. Технологияи арзёбии фаъолияти маърифатии донишҷӯён ба инкишофи шахсият, қобилиятҳои зеҳнӣ, касбӣ, эҷодӣ, таҳияи арзишҳои судманд аз мавқеияти педагогӣ ва ҳамкорӣ равона шудааст. Инкишофи зеҳният дар раванди таълими ҳар як низоми омӯзишӣ, аз ҷумла муассисаи таҳсилоти олии педагогӣ қабл аз ҳама вобастаи сохтори зеҳн (интеллект) аст. Дар сохтори зеҳн ҷаҳор бахш ё қисмро ҷудо мекунанд: 1. қобилиятҳои зеҳнӣ (эҷодӣ), таҳсилот ва сабки маърифатӣ; 2. назорати зеҳнӣ (иродавӣ ва ғайрииродавӣ, мавқеияти озоди маърифатӣ); 3. меъёри зеҳнӣ (бовар кунондан, афзал дониш); 4. тачрибаи когнитивӣ (тарзҳои рамзгузорӣ, иттилоот, нақшаҳои когнитивӣ, сохтори мафҳумӣ-психикӣ, сатҳи олии қобилияти зеҳнии инсон, ки онҳоро метавон бо либосҳои маъруфи зеҳнӣ арзёбӣ намуд). Ҷараёни ташкили низоми психологӣ фаъолият, оmodагии психологӣ ба фаъолият аз замони ворид шудани мутахассис ба мактаб шуруъ мешавад ва дар муассисаи таълимӣ идома меёбад. Низоми фаъолияти психологиро ба ҷузъҳои зерин ҷудо мекунанд: ангеҷаҳо, мақсадҳо, барнома, асоси иттилоотӣ, қисмати қабули қарорҳо, сифатҳои муҳими касбӣ. Бояд қайд кард, ки фароҳамсозии сифатҳои муҳими касбӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии

педагогӣ бештар ба дараҷаи касбият ва фаъолияти омӯзгор вобастагӣ дорад. Ба қавли устод М. Лутфуллоев "... сифат ва самаранокии дарс калидест дар пешравӣ ва муваффақ шудан дар санъати омӯзгорӣ" [14, с. 9].

Касбияти шахсияти омӯзгор дар сатҳи баланди инкишофи қобилиятҳои гуногун аз қабилӣ лоиҳасозӣ, тарроҳӣ, ташкилӣ, иртиботӣ, умумӣ ва дар салоҳияти иҷтимоӣ - психологӣ, касбӣ - педагогӣ ва ғайра зоҳир мегардад.

Омӯзгори дорои ин сифатҳо технология, усул ва шаклҳои таълимро тадвин менамояд, то фаъолияти босуръати маърифатии хонандагон, донишҷӯёнро таъмин созад. Дар раванди ин фаъолият қобилиятҳои зеҳнӣ, касбӣ ва эҷодии онҳо инкишоф меёбад, ки ин худ аз баландшавии сифати таълим ва омодагии мутахассисон дар низомҳои гуногуни таълимӣ дарак медиҳад.

Барои инкишофи ҳамаҷонибаи донишҷӯён омӯзгорон, қобилиятҳои зеҳнӣ, касбӣ ва эҷодии онҳо нақши муҳим мебозанд, чунки ин омилҳо муҳити эҷодии таълимӣ ба вучуд меоранд. Чунин муҳитро метавон нахуст барои фанҳои алоҳида бо кӯмаки омӯзгорони ботачрибаи соҳибкасб фароҳам овард. Дар иртибот ба ин масъала саволе ба миён меояд, ки муҳити эҷодии таълим дар раванди таълими муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, аз ҷумла педагогӣ дорои чӣ усулу хусусиятҳост? Усул ва хусусиятҳои муҳимтарини онро дар концепсияи баланд бардоштани сифати омодагии мутахассисон дар муассисаи таълимӣ дида мебароем, ки ба шарҳи зер аст:

- усулҳои гуманизатсияи таҳсилот, инкишоф ва худинкишофдиҳии донишҷӯ;
- концепсияҳои асосии психологӣ ва усулҳои дидактикии таълим, концепсияи низоми фаъолияти психологӣ;
- ба назар гирифтани хусусиятҳои инфиродӣ-психологӣ ва тамоюлоти донишҷӯён ба фаъолияти касбӣ.

Илова бар ин, шароитҳои психологӣ фаъолсозии амалиёти маърифатии хонандагон ба эътибор гирифта мешавад, ки асоситарини онҳо ба тариқи зайл аст: 1. Тағйири вазифаи (функсияи) иштирокчиёни раванди таълим, ҳангоме омӯзгор на нақши интиқолдиҳандаи дониш, балки ҳидояткунандаи фаъолияти маърифатии донишҷӯёнро мебозад ва донишҷӯён на чун шунаванда, балки ба сифати фароҳамоварандагони фаъоли иттилоот зухур мекунанд. 2. Мавҷудияти ангеҷаҳои фаъолияти маърифатӣ, ки он дар натиҷа мутобиқи тамоюлоти донишҷӯён ба соҳаи муайяни касбӣ ё фанӣ амалӣ мегардад. 3. Натиҷагирӣ ва ҷамъбасти иттилооти таълим аз ҷониби омӯзгор, мурағабсозӣ ва танзими он, пешниҳоди иттилоот дар бахшҳои калон (дар шакли нақшаҳои мантиқӣ, мантиқӣ - иттилоотӣ, таснифӣ ва ғ). 4. Истифодаи усулҳои фаъол ва технологияи компютери таълим. Тағйири вазифаи педагог ва донишҷӯён замоне имконпазир мегардад, агар омӯзгор аз технология ва усулҳои истифода барад, ки фаъолияти мустақили маърифатии донишҷӯро роҳандозӣ менамоянд.

Чунин дастури дидактикӣ метавонад маҷмӯаҳои таълимӣ - методӣ бошанд. Ҷузъиёти онҳо барномаҳои таълимӣ, китобҳои дарсӣ, дастурҳои методӣ - таълимӣ, супоришномаҳо, қисматҳои назоратӣ (саволномаҳои тестии сатҳҳои гуногун) барои арзёбии инкишофи зеҳнӣ ва касбии донишҷӯён маҳсуб меёбанд. Ҳамзамон дар раванди таълим ҳамеша имконоти гуногуни донишҷӯён истифода мешавад. Аз ин рӯ, дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ зарурати таъсиси марказҳои эҷодӣ ва саломатӣ, ки боиси инкишофи зеҳнӣ ва зарфияти эҷодии иштирокчиёни раванди таълим мегарданд, ба миён меояд. Вазифаи асосии чунин марказҳо таъмини шароити мусоид барои рушди қобилиятҳои касбӣ ва эҷодии донишҷӯён мебошад. Ин марказҳо донишҷӯёнро бояд дар шароити иқтисодӣ бозоргонӣ рақобатпазир намуда, фарҳанги онҳоро ҳамаҷониба ташаккул диҳад. Ҳастаи чунин марказ метавонад озмоишгоҳи таҳқиқоти психологӣ - педагогӣ бошад, ки дар асоси натиҷаҳои таҳқиқотӣ (тамоюли донишҷӯён ба соҳаҳои гуногуни фаъолияти фанӣ, сатҳи инкишофи зеҳнӣ, зарфияти эҷодӣ), шароити тарзи ҳаёти солим ва ташаккули қобилиятҳои эстетикӣ ва эҷодӣ сурат мегирад. Ба сохтори марказ шубҳаҳои зерин дохил мешаванд: 1. Инкишофи маҳорати касбӣ ва исғеъдоҳҳои эҷодии субъектҳои раванди таълим (омӯзгорон, аспирантон, донишҷӯён, омӯзгорони оянда) бо

истифодаи технологияи фаъл, усулҳо ва шаклҳои таълим, аз ҷумла бозиҳои дидактикӣ. 2. Инкишофи истеъдодҳои техникӣ - касбӣ ва қобилиятҳои эҷодии донишҷӯён, аспирантон, омӯзгорон. 3. Инкишофи қобилиятҳои эҷодӣ дар фаъолияти лоиҳавӣ - тарроҳӣ, зиннатбахшӣ, моделсозӣ бо истифодаи нақшаҳои компютерӣ. 4. Инкишофи эҷодиёти кӯдакон ва наврасон (эстетикӣ, техникӣ дар соҳаҳои гуногуни фаъолият) барои кӯдакони ҳамкори муассисаи таълимӣ ва хонандагоне, ки майли таҳсил дар муассисаи олии техникӣ доранд. 5. Инкишофи эҷодиёти эстетикӣ (кӯдакон ва калонсолон): тасвирӣ, намудҳои гуногуни ҳунари меъморӣ. 6. Инкишофи қобилиятҳои эҷодӣ дар риштаҳои фанӣ ва байнифанӣ фаъолият (математика, физика, химия, графикаи муҳандисӣ, илмҳои башарӣ) зимни иҷрои вазифаҳои комплексӣ, лоиҳаҳои корҳои курсӣ ва дипломӣ, ки фарогири саволҳои дастаҳои умумииилмӣ, умумигеҷикӣ ва махсус мебошанд. 7. Инкишофи эҷодиёти эстетикӣ кӯдакон ва калонсолон: адабӣ, мусикӣ, сахнавӣ, эстрадӣ - рақсӣ. 8. Ташаккули фарҳанги саломатӣ ва тарзи ҳаёти солими (ҷисмонӣ, физиологӣ, психикӣ, маънавӣ) иштирокчиёни ҷараёни таълим тавассути гузаронидани семинарҳо, тренингиҳо ва монанди он. Дар маҷмӯъ чунин марказ метавонад амалисозии зарфияти эҷодии ҳар як донишҷӯ, омӯзгор, инкишофи истеъдодҳои зеҳнӣ, касбӣ ва эҷодиро дар риштаи фаъолияти эстетикӣ ва лоиҳавӣ таъмин намояд. Ҳамин тариқ, дар муассисаи олии таълимӣ тавассути ҳамкори муштараки воситаҳои таълим метавон муҳити эҷодии таълимро бунёд кард.

Хусусиятҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ - фарҳангии низоми ҷомеа тақозо менамояд, ки характери оморасозии педагогӣ ва таълим, умуман, пайваста дигаргун карда шавад. Ба хоҳири муассиру судманд гаштани таҳсилоти таълим дар шароити кунунӣ бояд низоми оморасозии мутахассисони педагогӣ, мақсади таълими педагогӣ, мӯҳтаво ва технологияи он тағйир дода шавад. Аз ин рӯ пешниҳод мешавад, ки омӯзгорон аз дарси лоиҳавӣ истифода баранд. Дарси лоиҳавӣ усули навест дар педагогикаи миллӣ. Лоиҳаҳо машғулиятҳои нисбатан дарозмуддатанд. Онҳо ба хонандагон имкон медиҳанд, ки тамоми ҷиҳзҳои, ки дар як боби таълим ва дар бобҳои гузашта омӯхтаанд, озодона ва эҷодкорона дар гуфтугӯйи байни ҳамдигар дар муддати дуру дароз истифода кунанд [12, с. 9].

Таҳлили низоми оморасозии мутахассисони педагогии собиқ як зумра камбудҳои ин низомро ошкор сохт, ки барои рафъи онҳо тағйири усулӣ лозим аст. Сусти ва заъфи таълими педагогӣ, махсусан, дар солҳои 90- уми асри XX, замоне ки дар муассисаҳои таълимӣ ҳаракатҳои навоарона шуруъ шуд, зоҳир гардид. Таҳлили масъалаҳои омодагии донишҷӯён дар ин ришта нишон медиҳад, ки яке аз камбудҳои мактабӣ таҳсилоти олии сохтори фаъолияти навоаронаро моделсозӣ накардани раванди ташаккули омӯзгори оянда мебошад. Низоми муосири таълими педагогӣ аз низоми таълими педагогии солҳои навадуми асри XX фарқ мекунад.

Аксари муассисаҳои олии таълимӣ то имрӯз ба оморасозии омӯзгориини ин ё он фан, ки интиқоддиҳандаи донишҳои илмӣ мебошанд, машғул буда, ҷустуҷӯҳои навоарона дар бахши мӯҳтаво ва технологияи таълим раҳандозӣ намешаванд ва ин боис мегардад, ки ислоҳоти бунёди дар бахши таълим сурат нагирад. Чунин ҳолат боиси зидиятҳо бо эҳтиёҷоти инкишофи низоми маориф мегардад. Тағйироти зарурӣ дар нақшаҳо ва барномаҳои таълимӣ, технологияи таълими педагогӣ замоне ворид мегардад, ки тибқи эҳтиёҷоти низоми таҳсилоти умумӣ ва тамоюлҳои инкишофи он сурат мегирад. Дар айни замон барномаҳои таълимӣ ҳаҷми умумии дониш, маҳорату малакаҳои пешбинӣ мекунанд ва низоми махсуси иттилоотӣ буда, аксари онҳо барои ташаккули сифатҳои шахсият нисбатан кам равона шудаанд.

Тасодуфӣ нест, ки фарогирии касбият солҳои дароз идома ёфта, гоҳо баъд аз тамоми кардани муассисаи таҳсилоти олии бо мушкилоти зиёд рӯбарӯ мегардад. Ҳар қадар муҳити таълим ба зудӣ муҳайё гардад ва донишҷӯёнро тибқи истеъдодшон, арзишҳои шахсишон гурӯҳбандӣ намояд, ҳамон қадар раванди ташаккули навоарӣ сурат мегирад. Ташкили таълими ҳадафманд дар бахши шахсият ва сифатҳои он тадвину таҳияи барномаҳои таълимиро тақозо мекунад, ки мақсади онҳо натавонанд дониш додан, ҳамчунин бархӯрдорӣ аз

таҷрибаи доимии эҷодӣ, ташаккули механизми худзоҳирсозии шахсияти ҳар як донишҷӯ ҳамчун соҳибкасби оянда бошад.

Дар оғози асри XX соҳаи нави илм - илм дар бораи навоариҳо ба вучуд омад, ки дар ҷаҳорҷӯби он қонунмандиҳои навоариҳои техникӣ дар риштаи истеҳсолоти моддӣ омӯхта мешавад. Илм дар бораи навоариҳо ё навоаришиносӣ ҳамчун инъикоси эҳтиёҷоти мубрами корхонаву коргоҳҳо, ширкатҳо дар ҷаҳонро ба таҳия ва амалисозии хидматрасониҳои нав ба вучуд омад.

Дар солҳои 60-70-уми асри XX дар Ғарб таҳқиқоти эмпирикии навоарона, ки аз ҷониби ширкатҳо ва дигар корхонаҳо гузаронида мешуд, доманаи васеъ пайдо намуд. Дар аввал риштаи омӯзиши навоаришиносӣ қонунмандиҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии таъсис ва густириши навигариҳои илмӣ - техникӣ буд, вале ба зудӣ робитаҳои ин соҳа густириш ёфта, навоариҳои соҳаи иҷтимоӣ ва пеш аз ҳама навоариҳоро дар корхонаҳо ва муассисаҳо фарогир шуд. Дар солҳои 70-уми қарни XX илм дар бораи навоариҳо ба соҳаи инкишофёфта ва ниҳоят мушкул табдил ёфта буд. Навоариҳои педагогӣ охири солҳои 50-уми асри XX дар Ғарб ҳамчун фанни алоҳидаи иҷтимоӣ мавриди омӯзиш қарор гирифт, вале дар кишвари мо ба он дар ин даҳсолаи охир тавачҷуҳ намуданд. Инкишофи навоариҳои педагогӣ дар кишвари мо бо ҳаракати оммавии иҷтимоӣ-педагогӣ, бо пайдоиши зиддият миёни эҳтиёҷоти мавҷуда барои инкишофи ҳарчи босуръати мактабҳо ва ноҳдабароии омӯзгорон дар амалисозии он алоқаманд аст. Дар иртибот бо ин эҳтиёҷ ба донишҳои нав, ба дарку фаҳмиши мафҳумҳои нав аз қабилҳои «навоарӣ», «нав», «раванди навоарона» тезу тунд шуд. Мафҳуми навоарӣ моҳиятан аз падидаи нав ва тоза иборат буда, ҳамчун раванди ворид намудани навоариҳо дар амалия шинохта мешавад. Раванди навоарӣ ба давраҳо ҷудо мешаванд, ки аз рӯи намудҳои фаъолият аз ҳам тафовут доранд. Дар шароити кунунӣ дар адабиёти илмӣ чунин нақшаи ҷудосозии раванди навоарӣ ба давраҳо ҷудо шудааст [5,7,9,11,13,14] : 1. Давраи тавлиди ғояи нав ва зуҳури концепсияи навоарӣ; шартан онро давраи кушоиш меноманд, ки тибқи маъмул натиҷаи таҳқиқоти илмӣ бунёдӣ мешавад. 2. Давраи ихтироъ ё офаридани навоарӣ, ки дар ягон ҷо амалӣ шудааст, маҳсули моддӣ ва маънавӣ дорад. Масалан, таълими ҳамгиро дар мактаби тоҷик солҳои 90-уми асри XX ба миён омад. Таълими ҳамгиро имкон медиҳад, ки якҷанд фанни „мазмунаи хешу наздик дар як фан муттаҳид ё ҳамгиро карда шаванд, ки аз ҷиҳати моддӣ нанговар аст. Ин нави таълими нав имкон фароҳам меорад, ки шогирдон якҷаҳонро тавассути муҳокима ва таҳлилҳои мантиқӣ шиносанд, ҷаҳонбинӣ ва маънавияти худро васеъ ва амиқ, илмӣ ва асоснок намоянд, ба ақидаи худ бовар кунанд. 3. Давраи навоарӣ, замоне ки навоарӣ ба таври амалӣ истифода мешавад. Ин давра бо гирифтани самарои устувор аз навоарӣ анҷом меёбад. Баъд аз ин мавҷудияти мустақили навоарӣ оғоз мегардад. Ҳангоми истифодаи навоарӣ давраҳои нав ҷудо карда мешаванд. 4. Давраи густириши навоарӣ, ки замони истифодаи васеи онро дарбар мегирад (яъне дар риштаҳои дигар низ паҳн мегардад). 5. Давраи ҳокимияти навоариҳо дар соҳаи мушаххас. Ин дар ҳолатест, ки навоарӣ сифатҳои навини худро аз даст медиҳад. Ин давра бо зуҳури намудҳои дигари самараноки алтернативӣ ё табдили ин навоарӣ ба намуди самараноктар анҷом меёбад. 6. Давраи кам намудани миқёси истифодаи навоариҳо, ки ба табдили он бо маҳсулоти нав вобастагӣ дорад. Барои раванди мушаххаси навоарӣ шарт нест, ки ҳамаи давраҳои мазкурро аз сар гузаронад. Давраҳои мазкур метавонанд иқдомати гуногун дошта бошанд. Дар адабиёти педагогӣ ду нави ҷараёни навоаронаро дар соҳаи маориф ҷудо мекунанд: Навӣ аввал - навоариҳое мешаванд, ки бештар ба таври стихиявӣ (пароканда), бидуни алоқаи мустақам бо эҳтиёҷоти мавҷуд, бе дарку шинохти тамоми низоми шароити воситаҳо ва роҳҳои амалисозии ҷараёни навоарона ба вучуд меоянд. Чунин намуди навоариҳо доимо бо заминаҳои илмӣ алоқаманд нестанд ва бештар дар асоси таҷрибаҳои зерӣ таъсири талаботи замон ба вучуд меоянд. Ба чунин шакли навоариҳо метавон фаъолияти омӯзгорони навоар, мураббӣҳо, волидайн ва дигаронро мансуб донист. Навӣ дуҷуми навоариҳо маҳсули фаъолияти шинохташуда, санҷидашуда, ҳадафманди илмӣ мешаванд.

Механизми омодагии омӯзгор ба фаъолияти навоарона

Вазифаи асосии таълими касбӣ - педагогӣ аз ҳалли вазифаҳои эҷодии педагогӣ иборат аст. Истифодаи технологияи педагогӣ чун қоида мазмуни коркарди мушаххаси таълимро талаб мекунад. Яъне, маводи таълимӣ сохторбандӣ шуда, аз ҷониби омӯзгор мутобиқи ин технология коркард мешавад [13, с. 48].

Раванди ташаккули касбии омӯзгори оянда бояд тибқи имконоти мавҷуда моделсозии сохтори мавриди назари фаъолияти навоарона бошад. Асосу пояи сохтори консепсияи омодаسازی омӯзгорро ба фаъолияти навоарона бархӯрдҳои бонизом, фардӣ - эҷодӣ ташкил мекунанд, ки дар навбати худ сохтор ва амалӣ раванди комили ташаккули шахсияти хонандаро таъмин месозанд. • аз мавқеи бархӯрди системавӣ ё бонизом ҳамаи шӯбаҳои таълими педагогӣ бояд зуҳури ҳамаи ҷузъҳои фаъолияти навоаронаро дар ягонагии онҳо ташвиқ намоянд; амалисозии бархӯрди рефлексӣ - фаъолияти инкишофи истеъдоди омӯзгорро барои дохил шудан ба мавқеияти фаъоли таҳқиқӣ, дарку ишнохти самаранокии он барои инкишофи шахсияти хонанда пешбинӣ менамояд; бархӯрди фардӣ - эҷодӣ донишҷӯро ба сатҳе меорад, ки он ошкорсозӣ ва ташаккули фардияти эҷодиро дар ниҳоди омӯзгор таъмин месозад. Гузашта аз ин, инкишофи шуури навоаронаро дар ӯ мусоид менамояд.

Чараҳои омодаسازی омӯзгор ба фаъолияти навоарона замоне идорашаванда мегардад, ки он ба як зумра шартҳои махсуси муташаккил ҷавобгӯ бошад: идомаи ҳамаи давраҳои бисёрсатҳаи таҳсилоти педагогӣ; тамоюли омӯзиши олий ба модели умумиятдодашудаи омодаسازی омӯзгор ба фаъолияти навоарона; ташҳиси психологӣ омодаسازی омӯзгори оянда ба ин намуди фаъолият; фароҳамсозии фаъолияти эҷодӣ ва муносибати комили ангезавӣ ба навоариҳои педагогӣ; алоқамандии методологӣ, махсус, умумипедагогӣ, психологӣ ва метод омодагии омӯзгор; фароҳамсозии фарҳанги навоарона дар ниҳоди донишҷӯён; таъмини вазифаҳои низомсозии амалияи педагогӣ ва ягонагии он бо омодагии таҳқиқотӣ. Идомаи омодаسازی омӯзгорро ба фаъолияти навоарона ба тариқи зерин тасаввур мекунем: давраи аввал - инкишофи фардияти эҷодии омӯзгор, дар ниҳоди донишҷӯ ташаккул додани ошкорсозӣ, таҳия ва таҳлил, ҳалли вазифаҳои эҷодии педагогӣ, ҳамчунин инкишофи технологияи умумии ҷустуҷӯи эҷодӣ, интиқоли мустақили донишҷӯи андӯхташуда ба вазияти нав, муайянсозии сохтор, инкишофи тафаккури мантиқӣ ва ғайра. Технологияи боби сифати дохилии системаҳо буда, он имконият ва тобеъгардонии бағоят мантиқии ҷиддӣ ташкилкунӣ (ва идоракунӣ) дорад. Барои фарқ кардани технология аз методика профессор А. Кушнир қайд мекунад, ки технология бо аз нав бавуљудоварии натиҷаҳо, ғайри «агар» - ӯи зиёди худ фарқ мекунад: агар муаллими боистеъдод, кӯдакони боистеъдод, мактаби бой...ва ғайра [1,с.381]. Давраи дуюм - аз худ намудани асосҳои методологӣ маърифати илмӣ, таҳқиқоти педагогӣ ва навоариҳои педагогӣ. Донишҷӯён бо заминаҳои иҷтимоӣ ва илмӣ зуҳури педагогикаи навоарона ва мафҳумҳои асосии он ошноӣ пайдо мекунанд. Ҳамчунин сарчашмаҳои асосии мактабҳои алтернативиро меомӯзанд, бо навҳои гуногуни муассисаҳои таълимии навоарона шинос мешаванд. Давраи сеюм - аз азхуднамудани технологияи фаъолияти навоарона иборат аст. Донишҷӯён бо методикаи таҳияи барномаҳои муаллифӣ, давраҳои қорҳои озмоишӣ дар мактаб ошно мешаванд, инкишофи минбаъдаи навоариҳо ва мушкilotи амалисозии онҳоро таҳлилу баррасӣ мекунанд. Омили асосии омодаسازی навоаронаи омӯзгор инкишофи сабки фардии фаъолияти ӯ ҳисоб мешавад.

АДАБИЁТ

1. Абдурахимов К.С. Назарияи таълим. Қўрғонтеппа, 2016.
2. Бабанский Ю. К. Избранные педагогические труды. – М., 1989.
3. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. – М., 1989.
4. Берулова М. М. Гуманизация образования: проблемы и перспективы. – Бийск, 1995.
5. Дастури таълимии «Усулҳои таълим ва омӯзиши ҳамфаъол». - Душанбе, 2007.
6. Зиёев М., Мирзоматов Н., Олимова Ф., Тошбоева З. Усули ҳамкорӣ дар таълими забон ва адабиёти тоҷик. Раҳнамои методӣ барои муаллимони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ. Душанбе, 2010. С. 7.
7. Лутфуллоев М. Асосҳои таълими ибтидоии забони модарӣ. - Душанбе, 2007.
8. Лутфуллоев М. Дидактикаи муосир. – Душанбе, 2001.
9. Лутфуллоев М. Истиқлолияти Тоҷикистон ва маорифи навин: – Душанбе, 2006.
10. Подласый И. П. Педагогика. – М., 2000.
11. Юнусов И. Педагогика. – Душанбе, 2005.
12. Методикаи таълим дар низомии таълими салоҳиятнокӣ, Душанбе – 2016, 141 саҳ.
13. Муносибати салоҳиятнокӣ ба таълим, модули таълими, Душанбе – 2017.
14. М. Лутфуллоев, Дарс, Душанбе, «Маориф», 1995, саҳ. 4.